

Publicado em 30 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

**UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TDICS) E AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
(AVA) PARA MINIMIZAR AS DIFICULDADES DE PROFESSORES E
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SERRA ES**

*Antonio Luiz Santana¹; Keila Crystyna Brito e Silva²; Flavia Priscila Corrêa
Vasconcelos de Souza³*

¹Instituto Federal do Espírito Santo, ES, Brasil
asantana@ifes.edu.br

²Marinha do Brasil, Vila Velha, ES, Brasil
keilacristyna@gmail.com

³Secretaria Municipal de Educação da Serra,
flavia.vasconcelos@edu.cariacica.es.gov.br

RESUMO CONDENSADO

O intuito deste trabalho foi acompanhar o processo de Implantação e Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem colaborativo como apoio ao ensino presencial no processo de Aprendizagem e Capacitação de professores das disciplinas do Ensino Infantil e Fundamental de Escolas do Município de Serra Localizado na Grande Vitória ES, com objetivo de capacitar e monitorar com suporte aos alunos e professor das disciplinas no desenvolvimento de atividades propostas durante o projeto; identificando o aprendizado e as dificuldades dos professores que utilizam recursos Tecnológicos para ensinar os conceitos e atividades das disciplinas presenciais. Para o alcance dos objetivos propostos, opto em fazer um estudo de natureza qualitativa desenvolvida a partir de estudo de caso. Onde foi verificada a redução no índice de evasão e dificuldade dos alunos e aconteceu o trabalho com a capacitação dos professores no uso das Tecnologias Digitais por meio de uma Plataforma Virtual de Aprendizagem.

Publicado em 30 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

Palavras-chave: ambiente virtual de aprendizagem, educação infantil, tecnologia da informação

1 INTRODUÇÃO

Não devemos ignorar que as tecnologias trouxeram uma visão completamente diferente da que tínhamos poucos anos atrás sobre a vida, sobre as relações e sobre o crescimento no planeta. Os avanços, as melhorias, as modificações e as consequências, boas ou não, advindas de todo esse processo, estão em toda parte: em nossas casas, nas ruas, no comércio, no lazer, no trabalho, na nossa forma de lidar e interagir com o mundo e, obviamente, nas escolas. As tecnologias estão tão próximas e presentes que nem percebemos que não são coisas naturais, consideramos como complementos, como continuação do nosso espaço de vida: telefone, fax, celular, televisão, internet, computadores, e-mail, estão cada vez mais presentes em nossa vida cotidiana. Para Pretto [4], essas tecnologias interferem até no próprio sentido da existência humana. Essas transformações atingem todas as instituições e todos os espaços sociais. A respeito disso, Pretto [4] reflete: A tecnologia sempre foi instrumento de inclusão social, mas agora isso adquire novo contorno, não mais como incorporação ao mercado, mas como incorporação à cidadania e ao mercado, garantindo acesso à informação e barateando os custos dos meios de produção multimídia através das novas ferramentas que ampliam o potencial crítico do cidadão. Somos cidadãos e consumidores, emissores e receptores de saber e informação. Somos seres ao mesmo tempo, autônomos e conectados em redes, que representam a nova forma de coletividade.

2 DISCUSSÃO

O presente texto apresenta as reflexões acerca do uso recursos tecnológicos utilizando uma Plataforma Virtual de Aprendizagem, onde buscou-se identificar o aprendizado e as dificuldades dos professores que utilizam recursos Tecnológicos para ensinar os conceitos e atividades das disciplinas presenciais;

Publicado em 30 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

Para tal optamos em fazer um estudo de natureza qualitativa desenvolvida a partir de estudo de caso. A pesquisa qualitativa considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave, e sua preocupação maior é a interpretação do fenômeno pesquisado. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador participa, compreende e interpreta. Para Michel [3], A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica, particular, contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo. Por isso, carece de uma interpretação dos fenômenos à luz do contexto, do tempo, dos fatos. O ambiente da vida real é a fonte direta para obtenção dos dados, e a capacidade do pesquisador de interpretar essa realidade com isenção e lógica, baseando-se em teoria existente, é fundamental para dar significados às respostas. Para Bogdan e Biklen [1], a investigação qualitativa possui cinco características: a fonte de dados é o ambiente natural, a investigação qualitativa é descritiva, o interesse se dá mais pelo processo do que pelos resultados, a análise dos dados se dá de forma indutiva e o significado é de suma importância. O intuito desse trabalho é valorizar o trivial e estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do presente objeto de estudo, sugerindo mudanças no processo educativo em meu campo de pesquisa. Para Yin [5], um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga o fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. O estudo de caso foi escolhido tendo em vista algumas razões que Yin [5] nos esclarecem. Um fator é que tal modo de pesquisa deve ser escolhido quando o foco se encontra na investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de algum contexto real.

Assim, em decorrência de uma nova realidade, as mudanças nos modelos de ensino aprendizagem e no papel do professor e do aluno serão inevitáveis. Os reflexos sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação exigirão que assumamos o desafio de abrir-nos para novas educações. [...] essas alterações refletem-se sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação. Abrir-se para novas educações resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela

Publicado em 30 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

atualidade tecnológica – é o desafio a ser assumido por toda a sociedade [2]. Partindo-se da hipótese que a utilização do Laboratório de informática da Instituição com softwares e um ambiente virtual de aprendizagem pode provocar efeitos no processo de ensino-aprendizagem das disciplinas no formato online e Semi-presencial. Para alunos e professores que trabalham e estudam na Modalidade Educação a distância e semi-presencial, trabalhamos com o objetivo geral de acompanhar o processo de Implantação e Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem colaborativo como apoio ao ensino presencial no processo de Aprendizagem e Capacitação de professores das disciplinas do Ensino Infantil e Fundamental de Escolas do Município de Serra Localizado na Grande Vitória ES. Os professores a partir de uma plataforma Virtual realizaram algumas capacitações e atividades com práticas e em seguida todas as realizações foram utilizadas pelos alunos com o objetivo de incentivar a utilização de ferramentas tecnológicas e avançar na produção do conhecimento.

3 CONSIDERAÇÕES

Foi realizado processo para investigar a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para minimizar a evasão escolar e dificuldades dos alunos e professores na região próxima a FESV. Nesse contexto, foi verificada a redução no índice de evasão e dificuldade dos alunos e aconteceu o trabalho com a capacitação dos professores no uso das Tecnologias Digitais por meio de uma Plataforma Virtual de Aprendizagem. A região de abrangência geográfica dos alunos e professores na educação Infantil na região próxima a FESV – Jardim Bairro de Fátima, Carapina e outros bairros do Município da Serra localizado na Grande Vitória.

Publicado em 30 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knoop. **Investigação qualitativa em educação**. Tradução Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Portugal: Porto Editora, 1994.
- [2] KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. 7 ed. São Paulo: Papirus, 2010.
- [3] MICHEL, M.H. **Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- [4] PRETTO, Nelson. Tecnologias e novas educações. **Revista Brasileira de Educação**. Rio de Janeiro, v. 11, nº 31, jan/abr/ 2006. Disponível em:<<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n31/a03v11n31.pdf>> Acesso em: 14 fev. 2012.
- [5] YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman: 2007.